

Entrevista al Dr. Carlos Calvo, de la Universidad de la Serena, Chile

Segunda parte

Visité al Dr. Carlos Calvo durante una estancia académica en la Universidad de la Serena, Chile, en la primavera de 2016. Aunque no lo tenía previsto, un día, mientras caminaba con mi mentor, el Dr. Mario Arenas, por los pasillos de la Facultad de Humanidades, vi a lo lejos a un personaje que me parecía conocido; resultó que dicho personaje era Carlos Calvo, Doctor en Educación por la *Standford University*, a quién previamente había escuchado en el documental “La educación prohibida”.

V: Dr. Víctor Avendaño Porras

C: Dr. Carlos Calvo

V: Entonces tal parece que nuestros gobiernos tendrían que apostarle al profesor, porque al fin de cuentas es el profesor el que...

C: Y más todavía al profesor hay que dejarlo tranquilo, aquí en Chile, los profes los supervisan tanto por todos lados, ¿qué están consiguiendo con eso?, y yo se lo planteo a las autoridades, los están desprofesionalizando. En términos de la planificación está bien, está mal, que hace usted la tercera vez, lleva lo que el otro le está pidiendo, ¿para qué? para cumplir, sí, sino nos vamos a quedar con la idea de que usted es un mal profesional, entonces usted va por ese lado fácil y hace lo que le están diciendo. Después usted llega a hacer una prueba y también se lo

tiene que mostrar, y se la están evaluando, ¿por qué? si es un profesor, si no es competente, no lo contraten, ahí, yo soy categórico, yo creo que del sistema deben salir muchos profesores, porque no están haciendo su trabajo, pero sí lo contratan dele un acto de fe. Erica como directora no puede venir aquí a mi oficina a decirme "Calvo, a ver qué vas a enseñar hoy día", yo le digo Erica discúlpame.

V: Si por supuesto, libertad de cátedra...

C: Si, por supuesto, claro, claro, no lo va a hacer nunca ella, está claro digamos, pero hay una tendencia en las universidades de controlarnos de esa manera. Que no tengo en libro de clases lo que estamos viendo, que aquí que acá. Además se les metió la tontera de que el alumno es un cliente, etcétera. Entonces si tenemos que responder al profesor.

V: Sin embargo pareciera que el mundo va en contra corriente de muchas ideas que los intelectuales, que los educadores proponen, se habla hoy de pensamiento complejo, y pareciera que en políticas públicas se entiende al revés. Se habla por ejemplo hoy en día de la idea de que una computadora, de la premisa, de que muy pronto una computadora podría sustituir a un profesor, se han hecho grandes inversiones de hecho para corroborar o para tener datos académicos, científicos que validen esa idea, por ejemplo lo que hace Sugata Mitra, pareciera que todo va en contra corriente de cómo debería ser.

C: Yo creo que fíjese que a nivel de declaración, con gente que trabaja en las OCDE's, son tipos brillantes y bien intencionado, ¿ya? Que usted los escuche, claro que tienen razón. Pero la operatoria es la desastrosa. Entonces no entiendo, ahí he estado respondiendo. Yo voy a Colombia la próxima semana ya, entonces me mandan que por favor tengo que meter mis datos curriculares en un formato de currícula, me preguntan hasta mi grupo de Sange que tengo, pero no me lo preguntan por si acaso, usted sufre un accidente, que no es por eso, si fuera por eso uno lo agradece ¿está claro?, me preguntan cuándo ingresé al trabajo, ¡qué importa!, dónde estudié la escuela primaria, eso es lo que mando a decir yo, respondo un poco dije ya no, no más, ¿cuál es el sentido? pregunten ya, lean un artículo mío y vean, no no vale la pena traerlo, perfecto. Pero que saco yo con decir donde aprendí a leer, ¿se fija? Entonces, se ha burocratizado mucho más que antes, producto de que dado de que nos metemos a una

computadora, después jugamos con aquello, etcétera, es más funcional, yo creo que ahí está el error. Entonces hoy día hay mucha fiscalización sobre profesorado, yo estuve, conocí ahí en México todas las pruebas INICIA, no, ENLACE, conocí y usted dice: “Si, no está mal que nos veamos cómo estamos” evidentemente, yo puedo evaluar pero después de esas evaluaciones vienen criterios discriminatorios. Aquí en Chile el ministro de educación propuso seriamente colocarle unos círculos rojos, amarillos o verdes a las escuelas según el nivel. Y hoy día aquí se habla en Chile con un desparpajo de niños vulnerables, nosotros decimos, cuidado, son vulnerables pero no andemos eufemismos, entonces se les dice a los niños: “Ustedes que vienen a esta escuela para niños vulnerables que quiere decir que no pueden aprender bien, que son flojos, deshonestos, lo demás, allá vamos a tratar de ver que es lo que podemos conseguir con ustedes”. Por eso no me pueden gustar las escuelas privadas, porque eligen a lo mejor y trabajan con ello, cuál es el mérito ¿ya? Es verdad que los profes y los estudiantes si trabajan en serio, ¿ya? estudian y los profes se dedican pero están trabajando con lo mejor, están trabajando con lo mejor, ya. Si un equipo de Chiapas juega contra el Barza lo más probable es que gane el Barza, ya. Eso no va en contra de nadie, más que los otros que están jugando con la elite mundial del fútbol. Entonces, si, a los profesores hay que darles más autonomía. Fíjese que aquí, Víctor en una investigación que dirigió Silvia investigamos a profesores, a buenos profesores, profesores reconocidos por el sistema como profesores de elite, de capacidad digamos, les pregunto un día ¿cuánto dejaría usted profesor del programa de matemáticas? Se sonríe y me dice: "Saco un 60%" me quedaría con el 40. Se me encendió la ampolleta y le empezamos a preguntar a todo el mundo, y unos decían el 50, otros, que se yo, pero ya se entendió a quedar establecido que por lo menos el 50% de lo que se enseñaba había que eliminarlo. Después elegimos y qué queda. Bueno es un tema especialista, entonces se le preguntará a profesores de matemáticas que es lo básico en matemáticas que todos tienen que manejar a la perfección, de tal manera que tengamos una sociedad alfabetizada matemáticamente. Si todos manejamos lo mínimo de matemáticas, después yo quiero conocer el cálculo, voy a entrar el cálculo sin dificultad, eso no significa que no siga respondiendo ejercicios, ¿verdad? pero yo ya se por dónde voy, me estoy ejercitando, no estoy charlando recién de poder entender aquello. Le pregunté a un curso universitario, primer año en la universidad, a propósito de que se había exhibido el documental “la educación prohibida” aquí en la universidad, entonces entré a la página web y vi que a esas fechas habían más de doce millones de personas que habían visto el video. Supongamos que entraron y se aburrieron y no

lo vieron, ¿qué tal si el 10% lo hubiera visto?, ¿cuánto es el 10%? ¿Sabe Víctor qué no lo supieron?

V: 1.2 millones.

C: Ok, no supieron. Si lo invito a un curso de magister, de magister, hago la misma pregunta, no supieron. Una profesora pasó así muy canchera, así se hace la reina por resolverlo, ya. Horrible, horrible, después de 12 años o de 17 años con estudios universitarios incluidos no sabían.

V: Pero bueno, tiene que ver con no contextualizar obviamente lo que se aprende en la escuela.

C: Pero evidentemente, y no entender la operatoria.

V: Se hacía un estudio también en Estados Unidos, por ejemplo, en el que a un grupo de 100 profesionales, se les llamó y se les pidió que hicieran un examen, una prueba escrita, entonces los investigadores previamente habían conseguido las pruebas que a ellos les habían aplicado cuando estaban en la universidad en primer grado, entonces ahorita, ya eran profesionales muy exitosos, dueños de empresas o en universidades, les aplicaron la prueba que el sistema les había avalado, que habían aprobado con brillantes calificaciones, con 10. Y lo sorprendente fue que nadie aprobó, un examen que hace años habían aprobado, porque obviamente tiene que ver que simplemente estudiaron simplemente para el momento, no es algo que aprendieron, no fue significativo para ellos.

C: Esa es una explicación y otra que a mí me gusta mucho, que es que ese aprendizaje después se reconfigura, porque posiblemente lo que ellos aprendieron fue a establecer las relaciones necesarias, no el procedimiento, ¿no es verdad? y a partir de eso fueron construyendo, porque eran tipos a los que les iba muy bien, fueron capaces de reconstruir aquello. Y eso me mostraría a mí, que lo importante es que esa creación de relaciones, ese juego, por esos procesos educativos lúdicos y el escolar no, que se limita a eso. Un día x, hace unos años atrás, tomo, un día domingo, un facsímil de una prueba nacional de ingreso a la universidad, intento responderla y me fue horrible, horrible. Eso fue el domingo, el miércoles, aquí mismo, al fondo

de una sala de reuniones teníamos un taller con un profesor Belga, que venía de Lovaina y vino al caso, por lo tanto yo levanto la mano y en el momento yo le digo: “profesor yo me sometí a esto, a la prueba de ingreso de Universidad y me fue mal, es decir, no ingreso”, y yo en la universidad soy profesor titular, o sea, no ingreso, le digo, pregunto ¿quién de nosotros si no cierro la puerta, responden esto? Si aprueban se quedan en la universidad sino, chao. Nadie levantó la mano, todos risas, bromas, nerviosos, pero nadie dijo colega, diga quién se atreve, y más todavía en la especialidad propia, callados. Para que el profe belga no pensara que ellos son superiores a nosotros, le dije usted profesor en este mismo contexto, sería capaz de responder y sacar un puntaje acorde a su posición actual, pensó un ratito y dijo, no. La pregunta entonces que se puede formar entre otras es: ¿Por qué diablos? entonces cuando estos profesores dicen sacaríamos el 60%, no es que no vayan a enseñar matemáticas, pero vamos a enseñar lo básico, vamos a ejercitarnos, vamos a asegurarnos que todos nos comprenden perfectamente y que son capaces de usar eso en la vida cotidiana, y eso en historia, eso en castellano, en todas las disciplinas, tendríamos más tiempo como profesores porque hoy día es que lo que acontece y usted lo puede comprobar, que tenemos tantos contenidos que enseñar, que hoy día con el maldito power point hacemos clic, clic y vamos pasando de una página a la otra. ¿Cuál es el sueño del estudiante? que porque consigue el power point suyo es suficiente. Con ese power point lo único que hace es tratar de aprenderse lo que sale de power point, pero no de comprenderlo, ¿se fija? Entonces, si reducimos esto y tenemos diez meses de clases por definir una temporalidad, el profesor podría ir con calma avanzando, avanzando. Ciertamente que podemos pensar que el aprendizaje se va a distribuir normalmente también. Que va a haber alguno que le va a ir excelente y otros que apenas alcanzan, ¿verdad? Pero no vamos a tener ningún analfabeta matemático, ninguno. Yo a esta persona que les pedía el 10%, les dije y no les estoy pidiendo el 38 como 42, ¿verdad? que ahí yo diría, pero con el 10% usted lo sacó al tiro, te saco un 0 y lo único que tienes que hacer es leer de nuevo para decir un millón doscientos. Cuando les pedí que sacaran el 0 como 1% por cierto costó que se dieran cuenta que eso era el 10% del 10% ¿ya? o sea, a ese nivel llegamos, leemos todos los días en la escuela, desde los 6 años de edad, por 12 años por lo menos 5 días a la semana, por 10 meses estamos obligatoriamente leyendo y después llegamos, tomamos un libro y no entendemos redacción, no tenemos comprensión. Ayer les desafíé a mis estudiantes, vayamos al parque de aquí, a nombrar toda la vegetación que hay aquí, risa de todos, palmeras y así, a eso llegamos después de 12 años, para mí ese es el fracaso categórico de la escuela, por eso debemos de descolarizar

la escuela, quitarle lo que tiene de escolar y ¿qué tiene de escolar? la insistencia en la repetición, en que porque yo repito una fórmula, velocidad es igual a dos repartido por no sé qué, yo ya se, ¿no es verdad? Segundo permitir que el niño indague y que explore, ¿no es verdad? y yo lo que tengo que ir sacando de él, es que él vaya descubriendo regularidades, que es lo que se está repitiendo, todas las palomas van a volar de manera distinta, distinta, unas más fuerte, otras más débil, unas más chicas otras más viejas, pero sácame tu un patrón, cómo empiezan a volar, cuántos aleteos hace la paloma hace antes de salir volando, ¿hace lo mismo la gaviota? y han de mirar a otros pajaritos. Empiezan a encontrar un patrón. El otro día le digo a un estudiante, deme el número de su casa, el número, no la dirección, me dice por ejemplo 28-30, si es 2830 le dije, la puerta de su casa, ¿mira al este o al sur? “al sur profe” y usted y usted estaban todos así intrigados, bueno y porqué yo sé, ¿es adivinanza?, no es adivinanza, es ciencia, porque encontré una regularidad y usted me puede ayudar a saber si también se da en México, deme el número de su casa 37, - 37 - repite el Dr. Calvo, si se aplica el mismo patrón de aquí, la puerta de su casa tendría que estar mirando al norte o al este, o al noreste. Se aguanta, una vez estaba donde fue, en Colombia y andaba yo con ese ejemplo y había un mexicano que trabaja en Oxfam, ha viajado por todo el mundo. Su padre ha vivido en África y actualmente en Inglaterra y chequeamos y se cumple. Hay excepciones, yo de repente me he encontrado con que esto no calza pero en general, sólo el 90% se cumple. Qué pienso que es un patrón humanístico, ¿se fija? pero cuando uno lo descubre se orienta, para qué me sirve esto, de poquito, poco ¿no es verdad? Si yo voy por el paseo de la reforma en México, me conviene saber de qué lado me voy a bajar o porque lado se va el conductor entonces si yo ya se la numeración y le digo, “mire, váyase por la acera norte”, ¿ya? entonces para eso, porque atravesar el paseo de la reforma es peligroso. Pero la clave es que el estudiante descubre el patrón, descubre el patrón, cuando descubre el patrón, puede organizar información y después verá si este patrón que se da en las plantas se está dando también en los seres vivos, por ejemplo, el sistema circulatorio, ya lo conocemos, concepto de la arteria, las venas, los cartilares, los vasitos, ¿ya? y es el circulatorio perdón, el respiratorio es parecido. Muy bien, el otro día me sorprende cuando leo que si extendiéramos los pulmones suyos cubriríamos una cancha de basquetbol, con sus pulmones. Es impresionante, entonces la pregunta al estudiante es, ¿por qué está hecho así? Fíjese en la enorme capacidad de almacenar en este caso, aire. ¿Podríamos almacenar mejor conocimiento?, ¿qué usaríamos? Y yo saco al estudiante que me trate de ver si esta organización del sistema circulatorio, del sistema respiratorio lo vemos en otros procesos también. Entonces de repente

los alumnos dice: “los ríos profe”, invirtamos los ríos, ¿no es cierto? y encontramos que desde que empieza a llover son senderitos, líneas de aguüta que se empieza, se junta y uno más grande y más grande y al final...

V: Hasta que se hace el caudal.

C: El caudal, ¿se fija? entonces encontramos un patrón, y tratamos de ver hasta dónde llega.

V: Pero claro tienen que ver mucho con lo que usted decía al principio, ¿no? necesitamos que el profesor se esté preparando continuamente, porque para dar respuesta a todos los fenómenos naturales, sociales, que constantemente vivimos tiene que leer. No hay de otra y tal vez el problema más grave precisamente es ese.

C: Sí, y hoy día tenemos estos distractores muchas veces, pero también están conectados a internet, entonces cuando leo no sé, por cierto de donde proviene usted y que vamos a conversar ahora, por eso me metí aquí y busqué y encontré la página del centro, inicio con la misión para saber lo que eran, después las publicaciones, busqué vi el libro que tenían, bajé la revista, miré los artículos y me quedé en el artículo que comentan del libro suyo, ya, ¿se fija? No alcancé a leerlo porque me llamaron y tuve que salir pero uno puede acceder. Este aparato, el suyo, tiene más capacidad de procesamiento de información que todos los computadores que pusieron al hombre en la luna en el año 69. Hoy día no digamos que no tenemos. Estoy leyendo un libro un premio nobel, ese compadre, que dice que viajando a Londres en la Royal *Society*, ya es premio nobel, entonces lo bajaron al subterráneo y le mostraron el telescopio de Newton.

V: Era una cosita que hoy sería irrisoria.

C: Como el tipo con eso fue capaz de descubrir tanto. Por eso es que cuando un profesor a mí me dice es que no tengo los medios, yo le digo: ¿y Galileo?, ¿qué tuvo?, ¿qué tuvo? usted tiene más que él, sea Galileo, y deje que sus niños sean Galileo. El constructivismo me parece una excelente propuesta pedagógica, fracasó en casi dos partes porque los profes dejaron que los niños hicieran lo que se les ocurriera y no, el niño tiene que explorar, pero después yo lo llamo

y le digo, “a ver cuéntame, ¿qué fue lo que viste?” – “nada, que vi unas hormigas”, muy bien y llevando una hoja y ¿cuánto pesará la hoja? y ¿cuánto la hormiga? y si tu llevaras un peso parecido a eso, ¿qué llevarías? y voy llevando al niño de sorpresa, en sorpresa, de asombro en asombro, develando misterios, por eso yo pienso Víctor, que educar es asombrar con un misterio, dejar boquiabierto al otro, al niño que llega a la casa y le diga: “oye mamá, tu sabías, que, ¿si yo fuera hormiga cargaría con esta casa?” ¿Se fija? Entonces ahora yo le digo: bueno y ¿cómo están hechas las patas de las hormigas? y ¿con qué te sostienes tú? con las piernas, y la hormiga lleva ese peso. Ah, es que la hormiga tiene más patas, entonces eso le ayuda a llevar más peso, es posible, es posible. Veamos, sostiene tú, este peso en dos patas y piernas, ponte en cuatro, veamos si soporta mejor el peso, ¿se fija? yo voy jugando y que le estoy haciendo al niño, que el felicite, que saque, que invente el criterio y después lo pone a prueba. Veamos si es cierto, porque por ahí estamos equivocados. Ayer leo, que unos científicos señalan que Jurassic Park está equivocado, entonces lo leí, entonces que dice, que descubrieron petrificados en una roca, tres dedos y dos datos más que en este momento no me acuerdo. De ahí reconstruyeron el largo de la pierna, porque si los dedos son así, el largo del hueso, no podían, estaba entre un rango entre un metro y medio y dos metros treinta, llegaron a las caderas, dijeron, cuanto es la pisada, entonces llegaron a la conclusión que el hombre podía correr más rápido que ellos. ¡Precioso! ¿Será verdad o será mentira?, a mi como educador no me importa, eso se lo dejo yo a los especialistas, pero yo como educador juego con eso. Entonces le digo al niño, eso es aprender, que tu establezcas esta relación, después tú quieres, ahí viene lo realizable, lo último, saber si esto correcto, ponlo a prueba, haz el experimento. ¿Te fijas? Ya. ¿Usted ha visto ese programa de los cazadores de mitos? es precioso, porque los tipos dicen, esto es lo que se afirma, veamos si es verdad. Yo vi una vez uno que decía, que el mito dice que: si un batallón pasa caminando fuerte por un puente lo echan abajo, pues no es verdad, hicieron la prueba, es bonito y especialmente para los jóvenes es bonito porque ven la creatividad, que eso lo pueden comprobar no llevando un batallón al regimiento porque además es peligroso si es que se llegara a caer, se matarían todos, sino que yo puedo simular la misma situación experimentalmente. Entonces a los chicos hay que darles, miren, miren ese programa, pero yo ahora trabajo mejor en mi clase, a partir de eso. Para mí eso es la educación.

V: Para no abusar de su tiempo, me gustaría simplemente una, ¿Usted cómo ve el futuro de la educación? ¿Lo ve positivamente? ¿Hay posibilidad de cambios?

C: Yo en general soy optimista, entonces por muy negro que esté, veo que yo puedo, que usted puede, que el de acá también puede, hagámonos subversivamente, unámonos subversivamente, para que darle vuelta. Lo vi en la dictadura, es totalmente realizable, realmente posible, entonces esto es realizable, lo podemos hacer, sí yo, sí usted impacta a un estudiante, ¿a cuántos impactaremos?

V: O sea, esto se va haciendo una burbuja.

C: Exactamente, exactamente, ¿se fija? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, es apuntar a modificar lo que significativamente es valioso que modifiquemos, no perdamos el tiempo en otras cosas, la verdad no perdamos el tiempo. Es esto lo que noto formal, por ejemplo que mi estudiantes se pregunten, ¿pero qué es lo que hace posible que esto sea así? ¿Por qué un del fin nada? ¿Cómo se mueve? con eso es suficiente. Orson Welles escribe, es ficción, pero dice: “Con un solo hombre que piense, la sociedad entera tambalea”. Hasta uno, porque empieza a mostrar lo que los otros no están viendo. Yo creo que va por ahí, entonces en ese sentido soy optimista, cuando empiezo a mirar toda la legislación y todo puedo terminar depresivo. ¿Se fija? porque nos ponen tonteras, pero que he descubierto Víctor, y lo he dicho ante la autoridad ministerial de aquí y en otros lados, denle a la autoridad ministerial lo que quiere saber, quiere un informe, entrégueselo. Incluso he llegado a decir entre unos colegas que me han reprendido, entre ellos Silvia, mientan, ¿quién va a leer eso?, un robot, no lo va a leer una persona, ya. Porque nadie alcanza a leer todo eso, se fija, entonces ingresa al sistema y un robot es el que hace el barrido, díganle al robot lo que quiera, a ese nivel ha llegado, que algunos les digo, que me han criticado que es poco ético. Entonces retiro lo dicho, pero cumpla en lo formal, porque al sistema es a quien le interesa lo formal. Con esta colega colombiana estamos probando si esto es cierto, porque yo mandé incompleto lo que mandaron a pedir. Ella lo va a entregar, queremos ver, si lo leen o no lo leen, capaz que porque ya llegó de vuelta los tipos lo cobran faltando de información. ¿Qué mostraría eso? que realmente la información que falta no le importa a nadie, ahora si hay una auditoria si hay algo, ahí sí que puede haber un tirón de orejas ¿no es verdad? Entonces ante la fuerza que tiene el sistema, esa inercia que es aplastante que tira para abajo, yo puedo poner digamos esta, el saber por dónde me meto y aquí una distinción que me ha ayudado mucho, que es reconocer que

todo absolutamente todo es complejo y muy complejo, sea lo que sea. Pero la tarea del educador desde el punto de vista educativo, es simplificar la complejidad, entonces, yo se lo enseño a usted de la manera más simple posible para que usted se encuentre frente al tema y diga: “oye es verdad no había pensado aquello”. En el proceso educativo, la vamos complejizando y esa complejidad es creciente, al infinito. Ahora, cuando yo entiendo esa pequeña complejidad, la hago simple, al entenderla la hago simple, por eso yo le digo al otro, si es esto nomás, Por eso mi mamá me dice, no no, si para hacer esto mira, tu juntas la harina con eso verdad y se realiza la tortilla y que me salió, me salió un mamarracho. Porque entonces ella ya tiene ese conocimiento y esa destreza muy simple y por eso lo explica de manera muy simple. Ahora, yo profundizo, esto es una nueva complejidad, que la vuelvo a hacer simple, por eso cuando usted se encuentra con alguien que sabe usted dice, a este compadre hay que escucharlo, yo lo escucho me queda todo tan clarito, en cambio cuando usted escucha a alguien que no sabe, la complejidad se le vuelve complicación y usted ve por todos lados calle sin salida y esa complicación la expresa de manera superficial. Entonces muchos profes dicen, con que sepan esto es suficiente, ¿cómo va a ser suficiente? porque usted no entendió eso, entonces lo tiene, lo memorizó, trata de esconderlo en la prueba pero no lo entendió. Entonces, hay una relación paradójica en esta relación entre lo simple y lo complejo. ¿Lo simple es complejo?, por supuesto, pero lo complejo yo no lo puedo simplificar, sí. Ahora si yo no comprendo la complejidad es una complicación. Pero lo complejo yo no lo puedo simplificar, sí. Ahora si yo no comprendo la complejidad es una complicación, aquí hablamos de virutillas, virutillas son esos alambritos de metal, para limpiar, que usted los tira y arma un nudo, ¿no es verdad? Entonces, si usted no entendió, alma es el nuevo ciego, por donde tira se arma un nuevo ciego. En cambio la complejidad, usted mira y dice no, tira por acá, ¿ya? ¿Usted conoce ese chiste?, debe ser anécdota inventada de una persona que cobra carísimo para arreglar un desperfecto. Pónganos el caso que cobró mil dólares. ¿Cómo mil dólares? Usted le dio un martillazo nomás, bueno ya está bien digo, cobre, ya. 10 dólares por el martillazo, pero 990 por saber dónde darlo. Que es el valor del especialista. Un ministro de economía de hacienda de Bachelett cayó en las cuestiones, entonces dice pero si a mí me pagan 20 millones por una conferencia, fue muy criticado, yo lo defendí, es que es un ministro de hacienda, maneja un información privilegiada, entonces cuando los grandes empresarios lo llaman, no le están pidiendo que le hable de econometría, no le está diciendo, compadre, ¿dónde?

V: ¿dónde hay que invertir? ¿Dónde?...

C: Exactamente, y con eso ganando 120 millones, el 10% que es vergonzoso, que es injusto, por supuesto, pero el tipo sabe. Entonces el que sabe decimos aquí nosotros, “el que sabe sabe y el que no que aprenda” El que sabe, simplifica, el que no sabe, complica. Que tenemos que ayudar a nuestros profesores, a que realmente puedan simplificar la complejidad. Si producimos los programas de estudios, si si si si, bajo algunas condiciones, podemos conseguir esto. Estas condiciones ciertamente Víctor no pueden ser infinitas, porque no las vamos a satisfacer, tienen que ser muy poquito, decimos por ejemplo con Silvia, cuando trabajamos con profesores, cuáles son los clavos que vamos a trabajar, uno o dos, no más. Los probamos con profesores de la carrera de educación parvularia cuando trabajando con todos ellos dijimos, cada uno sigue enseñando como enseña, no vamos a venir a plantear que este es el mejor modelo, usted es de tiza y pizarrón, pues sea bueno en tiza y pizarrón, usted es bueno con actividades grupales, hágalo, pero todos van a pedir por un periodo largo de tiempo, hasta que los evaluemos entre todos, que los alumnos describan, porque los alumnos no saben describir. Todos descripción, descripción, descripción, descripción, les preguntamos: ¿Tu puedes hacerlo así? por supuesto, ¿y tú y tú? todos de acuerdo. Pasó un tiempo, relativamente breve y está el alumnado describiendo muy bien, ahora que describen, analicemos. Otra escala y así fuimos, quemamos una con un nivel de perfección que nos pareció adecuado, ¿ya? y pasamos a la otra, ningún profesor se sintió violentado a enseñar de una manera que no le viene, ¿estamos? pero todos entraron porque pedían un trabajo pero, descripción, tu puedes precisar que quieres que te describa, pero descripción. Después, los estudiantes sólo maduraron que una buena descripción contiene, es a partir de ciertos criterios, los cuales usted quiere levantar algo, por ejemplo, describa la conversación que tuvo con el profesor Víctor, ¿qué describo? tengo que elegir un criterio, puedo describir las preguntas tuyas, puedo describir su postura, como me escuchaba, yo tomo eso y lo pongo, eso está al ladito del análisis, al ladito, al ladito, porque después usted tiene que mirar para atrás y decir “ah era esto”, y empieza a avanzar. O sea, Víctor, nosotros creemos que ciertamente, podemos cambiar y mejorar el sistema y además creemos que sería mucho más económico que todo.

V: Hay un economista chileno, Max Manfred que describe esto como lo que necesita el ser humano, no tanto el profesor, no enfocado al profesor, sino al ser humano, más que saber que

sabemos mucho tal vez como humanidad, es comprender - Dr. Calvo - ¿Es Manfred Max Neff?
- si si si, creo que tiene que ver mucho con lo que usted ahora comentaba ¿no?, necesitamos que también nuestros profesores, más que saber que tener el conocimiento a la mano por medio de las computadoras, las tabletas, comprenda y obviamente estaremos en otro nivel, habremos superado muchas cosas.

C: Fíjese, cuando hacemos eso, un escolar ahora yo le paso una tableta y hace maravillas, en caso contrario, va a ser copiar y pegar, por eso algunos profesores dicen, yo no les dejo tarea porque los niños copian y pegan, pero el problema de la tarea que usted da es ese el problema. Búsqueda de información, con qué criterio lo usaste, etcétera.

V: Pues le agradezco muchísimo por su tiempo, Doctor sobre todo su sencillez, creí que iba a ser mucho más complejo que usted aceptara esta breve plática y le agradezco muchísimo, muy amable.

C: Encantado, y de hecho yo quería juntarme con usted y quería escucharlo y quiero ir a escucharlo más tarde, pero se me cruzó esa reunión y antes tengo, tuve dos reuniones ese miércoles y ese viernes, mandé a mis estudiantes si, algunos fueron y me hablaron de la presentación suya, incluso llega una chica, hacía mención a su presentación porque sí, tenemos que conocernos y darnos cuenta que estamos metidos en los mismo líos y por lo tanto podemos construir ciertas plataformas que si nos permitan salir. Y el sistema ni se va a dar ni cuenta. Lo podemos hacer perfectamente.

V: Perfecto. Pues muchas gracias, voy a detener esto, muy amable.